

NARRATIVAS MIDIÁTICAS PARA EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICOS RACIAIS: UMA ABORDAGEM INTERSECCIONAL POR STORYTELLING NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

DOI: 10.5281/zenodo.19518429

Kirliane Miranda de Lima Oliveira¹

E-mail: kirlianemiranda@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/2721666001984604>

Camila Bruschi Tonon²

E-mail: milabtonon@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0032181060106594>

AT34: Educação Antirracista e Relações Étnico-Raciais.

RESUMO: Este trabalho tem como objetivo relatar e analisar uma experiência pedagógica desenvolvida na Educação de Jovens e Adultos (EJA), fundamentada na Educação das Relações Étnico-Raciais sob a perspectiva freireana (2013) e pressupostos teóricos de Collins e Bilge (2020), utilizando a metodologia ativa do *storytelling* como estratégia para a ação problematizadora. A proposta metodológica foi organizada em etapas que envolveram a sensibilização dos estudantes por meio de vídeos, a apresentação e sistematização de conceitos como racismo, preconceito, discriminação, estereótipos e segregação, a narração de casos reais amplamente divulgados pela mídia local e a realização de atividades individuais e coletivas de análise crítica de casos reais. Os resultados evidenciam que o uso de narrativas socialmente significativas favoreceu o engajamento, o diálogo e a identificação dos estudantes com as situações analisadas, possibilitando a ampliação da consciência crítica sobre as desigualdades raciais e sociais de modo interseccional, presentes no cotidiano. As discussões revelaram a compreensão de que tais desigualdades afetam os sujeitos de forma desigual, recaindo de maneira mais intensa sobre a população negra, além de promoverem a emergência de temas geradores a partir das vivências dos próprios estudantes. Conclui-se que a articulação entre *storytelling*, diálogo e problematização contribui para uma prática pedagógica crítica, contextualizada e emancipatória, reforçando a importância de ações educativas contínuas ao longo da Educação Básica para o enfrentamento do racismo e a promoção da justiça social.

Palavras-chave: Antirracismo; Criticidade; Educação de Jovens e Adultos; Interseccionalidade; *Storytelling*.

1. INTRODUÇÃO

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) configura-se como um espaço educativo marcado pela diversidade de trajetórias, que precisa valorizar seus saberes e experiências de vida, trabalho, cultura e pertencimento, conforme orientam as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos. Considerando que grande parte dos educandos pertence a grupos historicamente marginalizados, especialmente a população negra, cujas trajetórias escolares foram interrompidas ou precarizadas por processos de exclusão social e racial, o

trabalho pedagógico não deve se restringir a transmissão de conhecimentos, mas constitui-se como prática educativa emancipatória.

Nesse sentido, torna-se fundamental promover processos formativos que aproximem o conhecimento teórico da realidade dos estudantes, incentivando a identificação, a interpretação e a reflexão crítica sobre situações de injustiça social. Tal abordagem contribui para a formação de sujeitos conscientes de seus direitos, comprometidos com a equidade e capazes de atuar na transformação das relações sociais, fortalecendo práticas educativas alinhadas a uma perspectiva antirracista.

A abordagem de conceitos como racismo, preconceito, discriminação, estereótipos e segregação, enquanto objetos de conhecimento crítico, possibilita a problematização das desigualdades históricas que estruturam as relações sociais no Brasil. Tais conceitos constituem construções históricas e sociais que se manifestam de forma naturalizada no cotidiano e nos meios de comunicação, exigindo práticas pedagógicas que favoreçam sua interpretação e desnaturalização, com vistas à promoção de ações cidadãs transformadoras.

Nesse cenário, o presente relato de experiência teve como objetivo promover a compreensão crítica desses conceitos de forma contextualizada e interseccional, por meio da metodologia ativa do storytelling, articulando teoria e prática a partir da realidade social dos estudantes da Educação de Jovens e Adultos. A utilização de narrativas baseadas em reportagens midiáticas possibilitou a análise de situações concretas e atuais, favorecendo o engajamento, a participação ativa e o diálogo, ao mesmo tempo que respeitou o ritmo e as experiências dos educandos da EJA.

No campo da Educação para as Relações Étnico-Raciais (ERER), essa proposta dialoga com a Lei nº 10.639/2003, que institui a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, contribuindo para o enfrentamento do racismo e a valorização das identidades negras. De modo específico, fundamenta-se também no Caderno Orientador da Educação para as Relações Étnico-Raciais do Estado do Espírito Santo, que reconhece a ERER como eixo transversal do currículo e orienta práticas pedagógicas contextualizadas, voltadas ao público da EJA, com foco na promoção da equidade racial e no respeito à diversidade cultural.

Como referencial teórico da prática, o trabalho ancora-se na abordagem freiriana (2013) de educação problematizadora, compreendida como um processo dialógico, crítico e comprometido com a leitura e a transformação da realidade social, bem como nos pressupostos de Collins e Bilge (2020), que aborda a práxis crítica interseccional das disparidades sociais. A proposta favorece as experiências dos educandos como temas geradores, promovendo a reflexão

crítica sobre situações concretas de discriminação e desigualdade sob uma perspectiva interseccional e antirracista.

Nesse sentido, o *storytelling* configura-se como estratégia metodológica coerente com o pensamento de Paulo Freire (2013), ao favorecer a conscientização, o diálogo e o desenvolvimento da autonomia dos sujeitos da Educação de Jovens e Adulto são compreender que as intersecções não estão segregadas, mas mantêm uma inter-relação de causas e consequências no processo de produção das desigualdades. Paralelamente, ao refletir sobre suas trajetórias de vida e inserção no mundo do trabalho, torna-se corresponsável pela transformação na sociedade, contribuindo para a construção de condutas sociais comprometidas com a equidade, com a valorização da diversidade e com o enfrentamento de diferentes formas de discriminação.

2. METODOLOGIA

A atividade foi desenvolvida em três etapas, fundamentada no objeto de conhecimento desigualdade e discriminação em diferentes contextos sociais e culturais, conforme orientações do Caderno de Orientação Curricular do Estado do Espírito Santo para a disciplina de Sociologia. Com abordagem interdisciplinar e transdisciplinar, temas geradores como preconceito, racismo, discriminação, estereótipo e segregação, foram problematizados em uma perspectiva crítica e dialógica. O público-alvo foi composto por estudantes do segundo segmento da Educação de Jovens e Adultos (EJA), priorizando a valorização de suas experiências de vida e o fortalecimento do protagonismo discente.

Considerando o perfil diversificado dos estudantes da EJA, marcado por múltiplas trajetórias pessoais, sociais e profissionais, optou-se por estratégias pedagógicas que articulassem os saberes prévios dos alunos à construção de novos conhecimentos. Nesse contexto, a metodologia ativa do *storytelling* mostrou-se especialmente pertinente, pois possibilita o trabalho com conceitos complexos, a partir de narrativas reais e socialmente significativas, próximas da vivência dos educandos.

Na primeira etapa, realizou-se a sensibilização da abordagem por meio da problematização de situações de exclusão social, sob uma perspectiva interseccional como gênero, classe, cor, entre outros. Para isso, foram utilizados vídeos amplamente divulgados em redes sociais, que serviram como disparadores para o diálogo. As temáticas abordadas nos vídeos tratavam de casos como machismo, xenofobia, etarismo, estereótipo, homofobia, racismo, injúria racial, misoginia, diversos tipos de preconceito, entre outros que ocorrera em

espaços públicos como shoppings, ruas, carnaval, praia, campo de futebol, além do mercado de trabalho.

Paralelamente, os estudantes foram incentivados a relatarem experiências pessoais vivenciadas em diferentes espaços sociais e profissionais, promovendo um ambiente de escuta, identificação e reflexão coletiva. Em seguida, foi ministrada uma aula teórica abordando os conceitos de racismo, discriminação, preconceito, segregação e estereótipo para nomear as situações analisadas. Para auxiliar na compreensão e distinção dos termos, foram distribuídas fichas impressas contendo definições, exemplos e palavras-chave, favorecendo a inferência conceitual.

Na segunda etapa, aplicou-se a metodologia ativa do *storytelling*, que possibilita a aprendizagem a partir de narrativas reais e significativas. Foram apresentados casos ocorridos no município e amplamente divulgados pela mídia local, o que favoreceu a identificação dos estudantes com as situações narradas e ampliou o engajamento nas discussões. Após a apresentação das histórias, os alunos foram convidados a analisar criticamente cada situação, relacionando-a aos conceitos estudados, identificando a interseccionalidade e argumentando a presença de, no mínimo, dois conceitos em cada caso.

A terceira etapa teve como objetivo a consolidação e a avaliação do processo de aprendizagem, assumindo um caráter processual e qualitativo, com foco na compreensão dos percursos formativos dos estudantes. Para isso, foram projetados, por meio de datashow, imagens de reportagens veiculadas em diferentes mídias, contendo novos casos para análise. Cada situação foi narrada detalhadamente, contemplando o início, o desenvolvimento e o desfecho do ocorrido. O registro ocorreu no caderno, numerando os casos sequencialmente. A correção foi realizada de forma oral e coletiva, em uma perspectiva crítica e dialógica, possibilitando que os estudantes expressassem suas percepções, compartilhassem interpretações e, de forma mediada pelas discussões em sala, sugerissem estratégias de intervenção e transformação social diante das situações analisadas.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A primeira etapa da atividade iniciou-se com a sensibilização do tema, a partir da exibição de vídeos que abordavam situações de injustiça, julgamento e exclusão presentes no cotidiano social, os quais suscitaram análises e reflexões críticas. A proposta possibilitou, ainda, compreender como essas desigualdades são atravessadas por fatores interseccionais que, segundo Collins e Bilge (2020), configuram-se de maneira multifacetada, uma vez que “raça,

gênero, sexualidade, capacidade física, status de cidadania, etnia, nacionalidade e faixa etária são construtos mútuos que moldam diversos fenômenos e problemas sociais” (Collins e Bilge, 2020, p. 22).

Ao longo das discussões, evidenciou-se que, embora tais processos afetem a sociedade de forma ampla, seus impactos não se distribuem da mesma maneira, recaindo com maior intensidade sobre a população negra, historicamente marginalizada. Nesse momento, os estudantes foram incentivados a compartilhar situações semelhantes vivenciadas em suas trajetórias pessoais ou divulgadas pelos meios de comunicação, ampliando a participação dialógica. A experiência dialoga diretamente com a Lei nº 10.639/2003, na medida em que evidencia que as lutas e resistências ainda se fazem necessárias para o enfrentamento das desigualdades e para a construção da equidade na sociedade. Ademais, a prática desenvolvida aproxima-se das Diretrizes Curriculares da Educação das Relações Étnico Raciais (DCERER, 2004), ao orientar ações pedagógicas que reconhecem e valorizam as especificidades dos jovens e adultos, assegurando que se sintam respeitados e contemplados em suas dimensões sociais e étnico-raciais (Brasil, 2004, p. 27).

Em seguida, os conceitos de racismo, preconceito, discriminação, estereótipo e segregação foram apresentados e exemplificados de forma sistematizada (Figura 1). Para esse momento, cada estudante recebeu material impresso contendo as definições dos termos, acompanhadas de exemplos e palavras-chave, o que contribuiu para a ampliação da compreensão conceitual. Na perspectiva freiriana, “a educação problematizadora se faz, assim, um esforço permanente através do qual os homens vão percebendo, criticamente, como estão sendo no mundo com que e em que se acham” (Freire, 2005, p. 46). Dessa forma, a atividade estimulou a participação ativa, articulando conceitos a relatos pessoais e situações midiáticas. Observou-se, ainda, a recorrência de referências a filmes e séries, evidenciando como as plataformas digitais integram o cotidiano dos estudantes e potencializam a reflexão crítica.

Figura 1: Aula teórica sobre os conceitos preconceito, discriminação, racismo, estereótipo e segregação.

Fonte: arquivo do autor, 2025.

No âmbito da Educação para as Relações Étnico-Raciais (ERER), no Estado do Espírito Santo, a atividade desenvolvida possibilitou compreender a escola como um espaço de diálogo, problematização e construção coletiva do conhecimento, no qual os temas relacionados às desigualdades raciais são abordados a partir das vivências dos estudantes e de situações socialmente significativas, favorecendo uma prática pedagógica crítica e contextualizada.

Em sala de aula, na busca por uma proposta metodológica que promova a Educação das Relações Étnico-raciais na EJA, pode-se optar coletivamente por temas considerados importantes para a maioria da turma e que possibilitem uma abordagem a partir do recorte racial (Espírito Santo, 2023, p. 58)

Nessa perspectiva, ao promover a análise crítica de injustiças, julgamentos e exclusões sociais sob o recorte racial e interseccional, a prática desenvolvida concretizou a Educação das Relações Étnico-Raciais ao transformar vivências comuns em objetos de reflexão, contribuindo para a desnaturalização de desigualdades historicamente construídas. Além disso, estabelece consonância com os pressupostos de Collins e Bilge (2020) sobre a práxis crítica da interseccionalidade, a qual “pode ocorrer em qualquer lugar, dentro e fora do mundo acadêmico” (Collins e Bilge 2020, p. 53), evidenciando que os sujeitos da EJA, a partir de seu cotidiano, aprendem a reconhecer e problematizar situações de injustiça social.

Na segunda etapa da atividade, os temas selecionados foram trabalhados por meio da metodologia do *storytelling* (Figura 2), a partir da narração de casos ocorridos no município e amplamente divulgados pela mídia local. Essa estratégia favoreceu a identificação dos estudantes com as situações apresentadas e intensificou o engajamento nas discussões. À

medida que os casos eram narrados, os estudantes foram convidados a relacioná-los aos conceitos estudados, identificando e argumentando a presença de, pelo menos, dois deles. Observou-se que o uso de palavras-chave auxiliou na nomeação das situações e ampliou as reflexões, especialmente quando os alunos passaram a reinterpretar os casos sob uma perspectiva interseccional.

O storytelling é uma jornada rumo à autocompreensão que ocorre tanto para o contador de histórias quanto para o público. Nesta jornada, os storytelling tem o poder de mudar pensamentos, emoções ou sentimentos quando ouvimos histórias e encontramos respostas que podemos relacionar com as nossas próprias vidas. (Oliveira, 2024, p.4)

Sendo assim, a metodologia promoveu uma ação problematizadora, em consonância com a perspectiva de Freire (2013) e Collins (2020), ao transformar experiências vividas em objetos de reflexão crítica sobre as desigualdades sociais, especialmente aquelas relacionadas ao racismo e à exclusão. Ao longo das discussões, tornou-se evidente a importância de reconhecer e interpretar situações de exclusão e discriminação presentes no cotidiano. Os diálogos revelaram que essas vivências não afetam todos os sujeitos da mesma forma, incidindo com maior intensidade sobre a população negra. Como aponta Freire (2013, p. 70), ao ampliar o horizonte de percepção, os sujeitos passam a compreender criticamente as relações que estruturam a realidade social.

Durante a participação nas discussões problematizadoras, um casal de estudantes compartilhou relatos sobre situações recorrentes vivenciadas por seu filho, negro, especialmente em ambientes comerciais, o que estimulou outros estudantes a também relatarem experiências semelhantes, configurando-se como temas geradores para a problematização coletiva que caracteriza a ação cognoscente compartilhada em consonância com a perspectiva freireana de conscientização. Um dos episódios narrados pelo casal, ocorreu em um calçadão na orla do centro da cidade, quando, ao caminhar pelo local, o jovem foi abordado por ocupantes de um carro que lhe perguntaram se aceitavam uma marmita que havia sobrado do jantar. A partir do relato, os próprios colegas analisaram a situação e a identificaram como expressão de estereótipo e racismo, levando a novos compartilhamentos de casos pessoais.

[...] a prática problematizadora, ao contrário, propõe aos homens sua situação como problema. Propõe a eles sua situação como incidência de seu ato cognoscente, através do qual será possível a superação da percepção mágica ou ingênua que dela tenham. A percepção ingênua ou mágica da realidade da qual resultava a postura fatalista cede seu lugar a uma percepção que é capaz de perceber-se (Freire, 2013, p.45)

A partir de novas percepções, a mediação pedagógica contribuiu para aprofundar a discussão, esclarecendo que o episódio poderia ser compreendido como uma manifestação de racismo estrutural e velado, sustentado por estereótipos associados principalmente à cor da pele. A escuta dos relatos e a análise coletiva favoreceram a reflexão sobre o racismo presente nas relações sociais, contribuindo para ampliar a consciência crítica dos estudantes e fortalecer o respeito, a empatia e o compromisso com uma convivência mais justa.

Outro episódio que mobilizou emocionalmente a turma foi o relato de uma estudante sobre sua experiência de parto em um hospital do município, marcada por violência verbal e psicológica, humilhações e negação de assistência adequada. A análise coletiva permitiu nomear a situação como expressão de preconceito, discriminação e racismo, ampliando a consciência crítica dos estudantes. Em continuidade, foi introduzido o conceito de racismo obstétrico, articulado a dados estatísticos e à legislação vigente, evidenciando seu impacto desproporcional sobre mulheres negras no Brasil.

O debate suscitou forte indignação entre os estudantes e revelou, de modo significativo, o desconhecimento acerca dessa forma específica de racismo, bem como de suas causas e consequências, reforçando a importância de práticas educativas que promovam a informação, a conscientização e a leitura crítica da realidade social. Essa etapa revelou que práticas problematizadoras “vão explicitando seu nível de consciência da realidade, no qual estão implicados vários temas”, ampliando a compreensão crítica dos sujeitos sobre as situações vivenciadas” (Freire, 2013, p. 75).

Por fim, a última etapa consistiu em uma atividade individual de inferência conceitual aplicada a novas situações. Os casos narrados foram ilustrados com imagens de capas de reportagens divulgadas por diferentes meios de comunicação e organizados de forma sequencial. Embora a atividade tenha sido realizada individualmente, com o registro das análises nos cadernos, a correção ocorreu de maneira coletiva e participativa, favorecendo a expressão de percepções, o compartilhamento de interpretações e a proposição de estratégias de intervenção e transformação social diante das situações analisadas.

Figura 2: Metodologia Ativa Storytelling

Fonte: Arquivo do autor, 2025.

A metodologia adotada para a inferência de conceitos possibilitou a problematização de sentidos implícitos presentes em situações do cotidiano, favorecendo a leitura crítica de fatos socialmente naturalizados. Esse processo contribuiu para que os estudantes passem a interpretar futuras ocorrências de forma mais consciente, questionando discursos e práticas antes aceitos de maneira acrítica, o que potencializa transformações no modo de compreender a realidade. Além disso, sob uma perspectiva interdisciplinar, a atividade ampliou a capacidade de interpretação de diferentes gêneros textuais.

Os resultados evidenciam que ações pedagógicas como a desenvolvida, fundamentadas no diálogo, na problematização e na valorização das experiências dos estudantes, ampliam a leitura crítica da realidade e devem ser realizadas de forma contínua em todo processo educacional. Além disso, a atividade evidenciou a necessidade de aprofundar os conceitos trabalhados, possibilitando sua especificação em diferentes manifestações, tais como o racismo (estrutural, institucional, velado, recreativo, ambiental, religioso e algorítmico), o preconceito (relacionado à aparência, classe social, linguagem, gênero e cultura), a segregação (por classe, raça/cor e aspectos culturais) e os estereótipos (padrões socialmente construídos e naturalizados). Essa ampliação conceitual e interseccional aponta para novas possibilidades pedagógicas, fortalecendo práticas educativas comprometidas com a formação crítica dos sujeitos, a justiça social e o combate ao racismo.

5. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do percurso desenvolvido, observa-se que a proposta pedagógica alcançou avanços significativos ao promover a leitura crítica da realidade por meio do diálogo, da problematização e da valorização das experiências dos estudantes da EJA. A articulação entre a Educação das Relações Étnico-Raciais e a metodologia do *storytelling* mostrou-se potente

para ampliar a compreensão conceitual sobre racismo, preconceito, discriminação, estereótipos e segregação, possibilitando que tais categorias fossem reconhecidas não apenas de forma abstrata, mas a partir de situações concretas e socialmente significativas. Nesse sentido, os resultados contribuem para o fortalecimento de práticas educativas críticas, alinhadas à perspectiva freireana (2013), ao evidenciar que o conhecimento se constrói na relação dialógica entre sujeitos, realidade e reflexão, assim como na fundamentação teórica de interseccionalidade de Collins e Bilge (2020), para compreender que as desigualdades sociais não ocorrem de forma fragmentada em suas causas e consequências, mas sim interligadas.

No que se refere às aplicações práticas, a experiência indica a viabilidade de metodologias ativas que utilizam narrativas reais como dispositivos pedagógicos para o enfrentamento das desigualdades raciais no contexto escolar. A abordagem adotada favoreceu o engajamento dos estudantes, a emergência de temas geradores e o desenvolvimento da consciência crítica, apontando possibilidades concretas de replicação e adaptação da proposta em diferentes níveis, modalidades e componentes curriculares da Educação Básica, especialmente na EJA.

Entretanto, reconhece-se que o estudo apresenta limitações, entre as quais se destaca o tempo restrito para o aprofundamento de todas as categorias analíticas emergentes, bem como a necessidade de maior sistematização dos conceitos em suas múltiplas manifestações. Tais limites indicam que a ação pedagógica, embora significativa, não se esgota em uma experiência pontual, exigindo continuidade para consolidar aprendizagens e ampliar os processos de conscientização.

Dessa forma, sugere-se, para estudos e práticas futuras, o aprofundamento das categorias trabalhadas, com ênfase em suas dimensões estruturais, institucionais e contemporâneas, bem como a ampliação do uso do *storytelling* articulado a outros recursos pedagógicos, como produções audiovisuais e narrativas autorais dos próprios estudantes. Esses desdobramentos podem contribuir para o fortalecimento de práticas educativas comprometidas com a justiça social, o enfrentamento do racismo e a formação crítica e emancipatória dos sujeitos.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Ministério da Educação. Brasília: MEC. Disponível em:

https://download.inep.gov.br/publicacoes/diversas/temas_interdisciplinares/diretrizes_curriculares_nacionais_para_a_educacao_das_relacoes_etnico_raciais_e_para_o_ensino_de_historia_e_cultura_afro_brasileira_e_africana.pdf. Acesso em: 05 de jun. de 2025.

BRASIL. Lei n. 10.639, de 9 de janeiro de 2003. Altera a Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira”, e dá outras providências. *Diário Oficial da União: seção 1*, Brasília, DF, 10 jan. 2003. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/110.639.htm. Acesso em: 01 de jun. de 2025.

COLLINS, Patricia Hill; BILGE, Sirma. Interseccionalidade [recurso eletrônico]; tradução Rane Souza. - 1. ed. - São Paulo : Boitempo, 2020. Disponível em: http://www.ser.puc-rio.br/2_COLLINS.pdf. Acesso em: 03 jun. 2025.

ESPÍRITO SANTO. Secretaria de Estado da Educação. Gerência de Educação do Campo, Indígena e Quilombola (GECIQ). **Caderno orientador para a educação das relações étnico-raciais no Espírito Santo**. Vitória, ES: SEDU, 2023. Disponível em: <https://apoie.sedu.es.gov.br/Media/Apoie/RELACOESETNICORACIAIS/Livro%20Caderno%20Orientador%20ERER%20SEDU%202023.pdf>. Acesso em: 05 de jun. 2025.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia do oprimido [recurso eletrônico]**. 1. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2013. Disponível em: https://www.academia.edu/38249622/Pedagogia_do_Oprimido_-_Paulo_Freire. Acesso em: 04 jun. 2025

OLIVEIRA, E. G. de; CLASSE, T. M. de. **Investigando o Uso do Storytelling como Abordagem Educacional: Mapeamento Sistemático da Literatura**. Revista Brasileira de Informática na Educação, [S. l.], v. 32, p. 450–479, 2024. DOI: 10.5753/rbie.2024.4200. Disponível em: <https://journals-sol.sbc.org.br/index.php/rbie/article/view/4200>. Acesso em: 09 jun. 2025.